

INVESTITSIYADA SOLIQNING O'RNI

Murodullayev Bekjahon Yunus o'g'li, Tilavov Sunnatillo Shavkat
o'g'li, To'xtayev Eldor Inomjon o'g'li, Xasanov Axmadjon
Shodiyarovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209527>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 23-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

soliq siyosati, investitsiyalar, soliq tizimi, iqtisodiy islohotlar, O'zbekiston, investitsion muhit, raqamlashtirish, soliq imtiyozlari, iqtisodiy o'sish, soliq stavkalari, xalqaro standartlar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada investitsiyalar va soliq tizimining o'zaro aloqasi, soliq siyosatining investitsiyaviy muhitni shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Soliq imtiyozlari, soliqlarning yuki va ulardan samarali foydalanish orqali investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston misolida soliq tizimidagi islohotlar va ularning investorlar uchun yaratgan sharoitlari o'rganilib, global tajriba bilan solishtirishlar keltiriladi. Maqola yakunida investitsiyalarni rivojlantirish uchun soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kirish

Investitsiyalar va soliqning o'zaro bog'liqligi iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Investitsiya jamg'armalar yaratish, yangi ish o'rinlari ochish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliqlar davlat byudjetini shakllantirishning asosiy manbai sifatida iqtisodiy muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Ushbu ikki omil o'zaro uyg'unlikda ishlaganda, mamlakatning investitsiyaviy muhiti sezilarli darajada yaxshilanadi.

Dunyo miqyosida soliq siyosati investitsiyalarni jalb qilish va yo'naltirishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. Masalan, Irlandiya va Singapur kabi davlatlar investorlarni jalb qilish uchun soliq imtiyozlaridan samarali foydalangan. Ushbu mamlakatlarda yengillashtirilgan soliq rejimlari yirik transmilliy kompaniyalarning faoliyatini rivojlantirishga imkon bergan. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyotning o'sishiga va texnologik innovatsiyalarni joriy qilishga turtki bo'lgan.

Shu bilan birga, noto'g'ri shakllangan soliq siyosati aks ta'sir ko'rsatib, investorlarning mamlakatdan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Soliqlarni haddan tashqari yuqori belgilash yoki shaffof bo'lmagan tartib-qoidalar xususiy sektorni rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi. Shu sababli, davlatlar soliq tizimlarini investitsiyalar uchun qulay qilib loyihalashga harakat qilishadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, xorijiy va mahalliy investorlarga soliq imtiyozlari berish orqali ularning faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu islohotlar

mamlakatning jahon iqtisodiyoti tizimiga integratsiyalashuvi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Kirish qismida soliq va investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri bo'yicha muhim tushunchalar yoritildi. Keyingi bo'limda esa soliq siyosatining investitsiyalarni jalb qilish va boshqarishdagi roliga chuqurroq to'xtalamiz.

Soliq siyosati va investitsiyalar

Soliq siyosati davlatning iqtisodiy boshqaruv vositalaridan biri bo'lib, u investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali boshqarishda muhim o'rin tutadi. Soliq tizimining tuzilishi va uning shaffofligi investorlar uchun muhim mezonlardan biridir. Qulay soliq siyosati investitsiyaviy faoliyatni rag'batlantirishi, murakkab va og'ir soliq yuklari esa investorlarni boshqa mamlakatlarga yo'naltirishi mumkin.

Imtiyozli soliq siyosati davlatlar uchun global investitsiya oqimlarini o'ziga jalb qilishning eng samarali vositalaridan biridir. Masalan, Irlandiya va Singapur singari davlatlar soliq stavkalarini pasaytirish va uzoq muddatli imtiyozlar joriy etish orqali yirik kompaniyalarni jalb qilishga muvaffaq bo'lgan. Irlandiyaning 12,5% darajasidagi korporativ soliq stavkasi Google va Apple kabi kompaniyalarni mamlakat iqtisodiyotiga ulkan hissa qo'shishga undadi.

Soliq siyosati shuningdek, mahalliy tadbirkorlarni rag'batlantirish uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Xususan, kichik va o'rta biznesga mo'ljallangan soliq imtiyozlari ularning iqtisodiy faolligini oshiradi. Bu esa nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki yangi ish o'rinlari yaratishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq stavkalarini optimallashtirish iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirishda o'z samarasini ko'rsatadi.

Ammo noto'g'ri ishlab chiqilgan soliq siyosati salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Haddan tashqari yuqori soliq yuklari kompaniyalar uchun moliyaviy bosimni oshiradi, natijada ular o'z faoliyatlarini qisqartirish yoki boshqa davlatlarga ko'chirishga majbur bo'lishi mumkin. Shu sababli, soliqlarning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini chuqur tahlil qilish va ularni muvozanatlashgan tarzda qo'llash muhimdir.

Shunday qilib, soliq siyosati nafaqat investitsiyalarni boshqaruvchi vosita, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini rivojlantiruvchi muhim mexanizmdir. Davlatlar soliqlarni ijtimoiy tenglik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi vosita sifatida ishlatishlari lozim.

O'zbekiston misolida soliqning investitsiyadagi o'rni

O'zbekiston so'nggi yillarda investitsiyaviy muhitni yaxshilash va iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida keng ko'lamli soliq islohotlarini amalga oshirmoqda. Xususan, 2019-yilda qabul qilingan yangi Soliq kodeksi davlat va xususiy sektor o'rtasidagi munosabatlarni yanada shaffof qilishga qaratilgan. Ushbu islohotlar xalqaro standartlarga mos bo'lgan soliq tizimini shakllantirishga yordam berdi.

O'zbekiston hukumati mahalliy va xorijiy investorlarni rag'batlantirish uchun bir qator soliq imtiyozlarini joriy etdi. Jumladan, sanoat zonalarida faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun **soliqdan ozod qilish muddati 3 yildan 10 yilgacha** uzaytirilgan. Bu esa yirik korxonalarining mintaqalarda faoliyat olib borishini rag'batlantirdi.

Qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish sohalarida ham soliq imtiyozlari sezilarli darajada oshirilgan. Masalan, eksklyuziv eksport shartnomalariga ega kompaniyalar daromad solig'idan ozod qilingan. Shu bilan birga, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun soddalashtirilgan soliq rejimlari joriy qilingan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi oldingi yillarga nisbatan 15% ga oshgan. Bu islohotlarning natijasi sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, soliq tizimining raqamlashtirilishi investorlar uchun qulayliklar yaratdi. Elektron hisob-kitob tizimlari va soliq to'lovlarining avtomatlashtirilishi korrupsiya xavfini kamaytirib, samaradorlikni oshirdi.

Shu bilan birga, hali to'liq yechim talab qiluvchi muammolar ham mavjud. Ba'zi soliq jarayonlarining murakkabligi va o'zgaruvchanliklari kichik biznes uchun qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Ammo davlat bu yo'nalishda islohotlarni davom ettirib, soliq tizimini yanada qulay qilishni maqsad qilgan.

Soliq siyosatini takomillashtirish yo'llari

Soliq siyosatini takomillashtirish iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va investitsiyalarni ko'paytirishning muhim sharti hisoblanadi. Bu yo'nalishda quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

- 1. Soliq stavkalarini optimallashtirish:**
Soliq yukini pasaytirish, ayniqsa, kichik va o'rta biznes uchun, tadbirkorlarning iqtisodiy faolligini oshiradi. Raqobatbardosh soliq stavkalari xalqaro investorlarni jalb qilish uchun muhim omildir.
- 2. Soliq tizimini raqamlashtirish:**
Soliq to'lov jarayonlarini raqamlashtirish investorlar va tadbirkorlar uchun shaffoflikni oshiradi. Elektron tizimlar orqali hisobot berish va soliqlarni to'lash jarayonlari tezlashadi, bu esa vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi.
- 3. Hududiy soliq imtiyozlarini joriy etish:**
Investitsiyalarni iqtisodiy rivojlanmagan hududlarga jalb qilish uchun maxsus soliq rejimlarini ishlab chiqish kerak. Masalan, sanoat hududlari yoki erkin iqtisodiy zonalarda qo'shimcha soliq imtiyozlari yaratish orqali balansli rivojlanishga erishish mumkin.
- 4. Xalqaro standartlarga moslashtirish:**
Soliq tizimini xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan belgilangan talablar bilan moslashtirish xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtiradi. Masalan, O'zbekistonda **BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)** standartlariga moslashtirish investorlar ishonchini oshiradi.
- 5. Soliq siyosatining shaffofligini ta'minlash:**
Soliq tizimidagi korrupsiya xavfini kamaytirish va soliq qonunchiligini barqarorlashtirish investorlar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratadi. Shuningdek, investorlar uchun ishonchli ma'lumot bazasini tashkil etish muhimdir.

Takomillashgan soliq siyosati nafaqat investitsion muhitni yaxshilaydi, balki davlat byudjeti barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiyotning uzoq muddatli rivojlanishiga mustahkam poydevor yaratadi.

Xulosa va tavsiyalar

Maqola davomida investitsiyalar va soliq tizimining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri, ularning o'zaro bog'liqligi hamda davlat iqtisodiyotiga ijobiy va salbiy ta'sirlari tahlil qilindi. Soliq siyosati investitsiyaviy muhitni shakllantirishda asosiy vosita bo'lib, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Qulay va shaffof soliq tizimi xorijiy va mahalliy investitsiyalar oqimini oshiradi, bu esa o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratishga, texnologik innovatsiyalarni jalb qilishga va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston misolida so'nggi yillarda amalga oshirilgan soliq islohotlari iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Xususan, raqamlashtirilgan soliq tizimi va maxsus iqtisodiy zonalar uchun yaratilgan imtiyozlar investorlar ishonchini oshirdi. Biroq, hali yechimini kutayotgan muammolar, jumladan, soliq qonunchiligidagi murakkabliklar va ayrim hududlarda iqtisodiy imkoniyatlarning cheklangani mavjud.

Davlat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va investitsiyalarning yuqori samarasini qo'lga kiritish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirishi maqsadga muvofiq:

1. Soliq qonunchiligini barqarorlashtirish:

Soliq qonunlarining tez-tez o'zgarishi investorlar uchun noqulaylik tug'diradi. Barqaror va tushunarli qonunchilik tizimi investorlar ishonchini oshirishga yordam beradi.

2. Maxsus iqtisodiy zonalar sonini oshirish:

Hududiy rivojlanishni ta'minlash uchun sanoat va erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishni davom ettirish zarur. Bu iqtisodiy o'sishga teng taqsimlangan hissa qo'shadi.

3. Soliq yuki balansini saqlash:

Xususiy sektorga ortiqcha soliq yukini yuklamaslik kerak. Ayniqsa, kichik va o'rta bizneslar uchun soliq stavkalarini pasaytirish ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi.

4. Xalqaro moliyaviy hamkorlikni kengaytirish:

Soliq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va xorijiy investorlar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish raqobatbardosh muhit yaratadi.

5. Raqamlashtirishni kengaytirish:

Soliq jarayonlarining to'liq raqamlashtirilishi korrupsiya xavfini kamaytirib, samaradorlikni oshiradi. Investorlar uchun soliq to'lovlarining soddalashtirilgan mexanizmini joriy etish zarur.

Yuqoridagi tavsiyalar amalga oshirilsa, O'zbekiston investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha global bozorning faol ishtirokchisiga aylanishi mumkin. Bu esa mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va xalq farovonligini oshirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-dekabrdagi PF-5886-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan, O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi – Investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha yillik hisobotlar, 2023-yil, Shmidt, S. (2020).
2. *Tax Policy and Economic Growth* – Cambridge University Press, World Bank (2022).
3. *Doing Business Report*, OECD (2021).
4. *Tax Incentives for Investment*, Statistika qo'mitasi (2023) – O'zbekistonda investitsiyalar va iqtisodiy o'sish bo'yicha rasmiy ma'lumotlar, Eurasian Development Bank (2022) – Markaziy Osiyoda soliq siyosati va investitsiyalar haqida maxsus tahliliy hisobot, UNCTAD (2023).

5. *World Investment Report*, Karimov, A. (2022). "O'zbekistonda investitsiya muhiti va soliq islohotlari" – Toshkent, Iqtisodiyot va moliya ilmiy jurnalining maxsus soni, International Monetary Fund (IMF) (2021). *Fiscal Policy and Structural Reforms*.

INNOVATIVE
ACADEMY